

Raúl Comas Rodríguez

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17677970>

NOTA EDITORIAL

Presentación de la revista Diálogos en Educación y Sociedad

Presentation of the journal Dialogues in Education and Society

Raúl Comas Rodríguez

redgedi2021@gmail.com

Red de Gestión, Educación e Innovación (RED-GEDI), Ambato, Tungurahua
Ecuador

<https://orcid.org/0000-0003-1353-2279>

Desde la Red de Gestión, Educación e Innovación (RED-GEDI), se tiene el placer de presentar la revista Diálogos en Educación y Sociedad en su primer número. La revista es fruto del esfuerzo de un grupo de investigadores, surge en el área de las ciencias de la educación y es parte del trabajo de divulgación de la RED-GEDI con sus colaboradores.

La revista Diálogos en Educación y Sociedad es de publicación continua, con la apertura de un número anual que permitirá mayor rapidez en los procesos de divulgación científica. La revista se trabaja en idioma español e inglés; y está dirigida a académicos, investigadores, profesionales y estudiantes, en áreas relacionadas con las Ciencias de la Educación. El propósito de la publicación es establecer el intercambio científico y tecnológico mediante las publicaciones presentadas las cuales son sometidas a un proceso de arbitraje de pares ciegos, de acceso abierto y donde no se aplican cargos por procesamiento de artículo.

La RED-GEDI fue constituida con fecha 15 de febrero de 2022 y aprobada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) de la República del Ecuador mediante el oficio SENESCYT-SDIC-DIC-2022-0048-O, donde se le asigna el número de registro se asignó el número de registro REG RED-22-0163. RED-GEDI fue constituida por un grupo de investigadores que busca fortalecer sus conocimientos y trabajar en la difusión de la ciencia, tecnología e innovación principalmente en Ecuador y la región latinoamericana.

Raúl Comas Rodríguez

Luego de un esfuerzo desarrollado por investigadores y editores, sale a la luz el primer número de la revista. En este número se integra un grupo importante de investigaciones, apoyado por editores, de diferentes universidades e instituciones de Ecuador, Cuba y Venezuela que contribuyen a fortalecer el trabajo editorial. Adicionalmente, la revista se nutre de las relaciones interinstitucionales logradas por la red, la cual contribuye a su desarrollo editorial y a garantizar publicaciones de calidad.

Esperemos que, luego de un proceso de mejorar editorial en las publicaciones y fortalecimiento de los procesos editoriales, lograr la indexación a varias bases de datos que contribuyan a una mayor visibilidad científica y la incorporación de más profesionales con altos estándares de calidad. Agradecemos la colaboración del equipo de trabajo que se encuentra apoyando este gran proyecto de la red y su revista especializada en ciencias de la educación: Diálogos en Educación y Sociedad.